

ТРАНСФОРМАЦИЯ СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ В БАЛТИЙСКОМ РЕГИОНЕ В КОНТЕКСТЕ УКРАИНСКОГО КРИЗИСА**TRANSFORMATION OF SECURITY SYSTEM OF THE BALTIC SEA REGION IN THE CONTEXT OF UKRAINIAN CRISIS****ТУРОВСКАЯ АЛИНА ЭДУАРДОВНА,**

аспирант,

Санкт-Петербургский государственный университет.

TUROVSKAIA ALINA EDUARDOVNA,

postgraduate student,

Saint-Petersburg state university.

В статье рассматривается текущее состояние системы безопасности в Балтийском регионе после 2022 г. в связи с началом российской специальной военной операции на территории Украины. Были проанализированы основные элементы системы безопасности – среды и архитектуры. Был сделан вывод, что среда безопасности Балтийского региона характеризуется высокой неопределенностью и, как следствие, малой предсказуемостью и турбулентностью ввиду происходящих в мировой политике процессов, что, вместе с тем, обуславливает благоприятные условия для роста напряженности и конфликтности. Что касается архитектуры безопасности, анализ составляющих показал, что ни организации, ни договоры, регулирующие отношения государств в сфере контроля над вооружениями, в настоящий момент не способны обеспечить состояние стабильности в регионе. Они образуют вакуум, который несет в себе угрозу прямой конфронтации между Россией и западными странами. В заключение автор отмечает, что в таких условиях наиболее вероятным кажется дальнейшее обострение между странами в Балтийском регионе, а результаты трансформации будут видны после окончания СВО.

The author gives a review of the state of the security system in the Baltic Sea region after the beginning of the Russian special military operation in Ukraine. Examined also are the environment as well as the architecture of the system as main parts of the system. It is said that the environment of the Baltic region is highly unstable and unpredictable caused by the developments in the global politics. Consequently, tensions and conflictogenicity are escalating. As for the security architecture, the author points out that neither organizations nor treaties that regulate relations between states in the arms control field can provide stability in the region. They left the void that pose a threat of a direct confrontation between Russian and the West. The outcome of the transformation will be expected after the Russian special military operation.

Ключевые слова: система безопасности, Украинский кризис, Россия, Европа, Балтийский регион, безопасность, НАТО, европейские исследования.

Key words: security system, Ukrainian Crisis, Russia, Europe, Baltic Sea region, security, NATO, European Studies.

Впервые после окончания «холодной войны» мир оказался на пороге нового крупномасштабного военного конфликта на территории Европы. Несмотря на наличие в регионе одной из самых стабильных и институционализированных систем безопасности, сложившейся после Второй мировой войны, противоречия и несовпадение интересов,

возникшие между Россией и странами Европы с началом специальной военной операции (СВО) на территории Украины в начале 2022 г., показали, что она уже не справляется с вызовами и угрозами. Особо остро эта проблема ощущается в регионе Балтийского моря в связи с кардинальным изменением баланса сил между основными участниками.

Целью данной статьи является изучение процессов, происходящих в системе безопасности региона Балтийского моря. Ключевой исследовательский вопрос состоит в том, чтобы определить каким образом происходит трансформация системы безопасности и сможет ли она адаптироваться к новым изменениям.

Методология исследования

Чтобы ответить на поставленный вопрос необходимо обозначить концептуальные рамки, основанные на междисциплинарном обзоре и анализе источников и литературы. Теоретико-методологической основой исследования является теория региональных комплексов безопасности Б. Бузана и О. Уэвера [13]. Теория комплексов региональной безопасности возникла на стыке неореализма и конструктивизма и представлена в работе «Regions and Powers».

В этой работе авторы предприняли попытку описать, что они подразумевают под «комплексом региональной безопасности», какова его структура и динамика развития, выделили и описали особенности регионов, а также попытались выделить возможные сценарии развития.

Центральное место в ТКРБ занимает процесс «секьюритизации», который подразумевает под собой «дискурсивный процесс, в результате которого в политическом сообществе конструируется интересубъективное восприятие какого-либо процесса или субъекта в качестве экзистенциальной угрозы высокозначимому референтному объекту и признается необходимость неотложных и исключительных мер для отражения этой угрозы», а регионы можно условно разделить на две группы – те, где доминируют военно-политические проблемы (например, Ближний Восток), и те, где на первом месте находятся другие секторы безопасности.

Что касается Балтийского региона, то Бузан подчеркивает уникальность региона для двух крупных комплексов безопасности – России и постсоветского пространства с одной стороны и ЕС-Европы с другой. Большую озабоченность со стороны балтийских стран вызывает Россия. Россия, в свою очередь, секьюритизирует проблему русского меньшинства в этих странах. Интересно, что Бузан и Уэвер относят Эстонию, Литву и Латвию в РКБ России, несмотря на то, что они де-факто часть Запада. Вместе с этим они выдвинули предположение, что в будущем при условии дальнейшего продвижения НАТО и ЕС на восток подобный сценарий может повториться в отношении Украины [13].

Также был использован комплекс междисциплинарного, исторического и политико-географического подходов. Основной дисциплиной междисциплинарного подхода являются международные отношения. В качестве конкретных методов исследования были использованы методы системного (К. Уолтц, 1979) и сравнительного анализа, ретроспективный анализ, системно-структурный анализ, ивент-анализ.

Система безопасности региона Балтийского моря

Сначала определим термин «Балтийский регион». Как известно, мы можем трактовать его как в узком, так и в широком смысле [4, с. 1152]. В первом случае под Балтийским регионом понимаются страны, которые имеют прямой выход к Балтийскому морю (Россия, прибалтийские страны, Германия, Польша, Финляндия, Швеция, Дания). В широком смысле в Балтийский регион также включают Норвегию и Исландию. Такое понимание региона появилось после 1992 г. с образованием Совета государств Балтийского моря.

Система безопасности региона Балтийского моря в том виде, в каком она дошла до наших дней, складывалась в условиях биполярного мира. Стоит отметить, что система безо-

пасности Балтийского региона является подсистемой Евро-Атлантической системы, и все процессы, затрагивающие ее, также оказывают влияние и на субуровне.

Уникальной чертой при этом являлось то, что баланс интересов и стабильность обеспечивалась не за счет балансирования только двух сторон – СССР и Запада, но за счет равноправного сотрудничества Советского союза, ГДР и Польши с одной стороны, стран-членов НАТО с другой (ФРГ, Дания) и нейтральных Финляндии и Швеции. Такое состояние системы на Севере Европы ученые назвали «северный баланс» [1].

Распад СССР привел к разбалансировке системы международных отношений и ее дальнейшей трансформации, биполярная система разрушилась. Для понимания процессов, проходящих в системе безопасности в настоящее время, необходимо обратиться к ее главным составляющим – среде и архитектуре безопасности.

«Среда» является основополагающим понятием системного анализа, позволяющее осмыслить то, как функционирует система и что на нее влияет. Согласно П.Цыганкову, система существует в двух средах – внешней и внутренней. Внешняя среда или энвайронмент – объективное окружение системы, содержащее определенные принуждения и ограничения (конфигурация границ, климат, ландшафт). Под внутренней средой (контекст) он понимает принуждения и ограничения, которые вменяют системе ее элементы [12]. Если на глобальном уровне, например, внешней средой будет считаться природное окружение, то на уровне региона (подсистемы), как считает Д.Сингер, ей будет сама глобальная международная система [12]. Слом биполярной системы привел к началу трансформации всей системы международной безопасности, что также привело к изменениям и в системах на уровне регионов. Кроме этого, возникающая вследствие этого неопределенность сама по себе стала источником для появления новых вызовов и угроз. Вместе с этим повышается и конфликтный потенциал.

Особую роль в происходящих процессах играет фактор глобализации, который ранее ограничивало наличие блоковой системы. Усиление политической и экономической взаимозависимости как тенденции будет и дальше сохраняться ввиду логики развития экономических процессов. Считалось, что осознание рисков и понимание глобального характера новых проблем, в свою очередь, сподвигнут мировое сообщество к совместным действиям [7].

Однако в действительности оказалось, что оно оказалось не готово сотрудничать перед лицом настоящей угрозы. Примером этого стали действия стран во время пандемии коронавирусной инфекции в 2020-2022 гг., приведшей к помимо человеческих жертв, к тяжелым экономическим последствиям и нагрузкой систем здравоохранения [8].

Острой стала проблема соблюдения международного права, которая имеет жизненно важное значение в контексте влияния поведения ключевых акторов в сфере безопасности.

Практика «двойных стандартов» при урегулировании конфликтов, использование гуманитарного измерения безопасности, в частности концепции «гуманитарной интервенции» для продвижения собственных интересов, отказ от соблюдения действующих международно-правовых норм – все эти явления как фактор среды оказывают дестабилизирующее влияние на систему в целом. Как следствие снижается роль и авторитет международных организаций (например, ООН и ОБСЕ) на международной арене в разрешении конфликтов и как дискуссионных площадок [11].

Особенное внимание привлекает проблема состояния критически важных договоренностей: от режимов контроля обычных и ракетно-ядерных вооружений. Причем проблема режимов выражается в отказе ключевых акторов придерживаться договорных обязательств или несоответствие этих обязательств состоянию современного мирового порядка. Помимо этого, отягощающим фактором в этом вопросе выступает практически полное отсутствие доверия между крупнейшими государствами [6].

На международной арене появляются новые политические и экономические центры силы, и как следствие наблюдается формирование полицентричной системы, в которой не-

сколько международных порядков соревнуются друг с другом. Тенденция перехода миропорядка к полицентризму усиливается, что проявляется в рассредоточении потенциала стран, его смещение в динамично развивающиеся регионы (например, Азиатско-Тихоокеанский регион, Африка). Отмечаются подвижки на геополитическом ландшафте, что проявляется в том, что Соединенные Штаты Америки больше не выполняют роль абсолютного гаранта геополитического порядка, оставляя место для других [14].

Помимо глобальных трендов в сфере безопасности страны ЕС, одной из сторон в регионе Балтики, столкнулись с проблемой турбулентности внутри самого объединения, вызванной, в частности, экзистенциальным кризисом интеграционного проекта.

Ухудшившееся экономическое положение еврозоны вследствие мирового финансово-экономического кризиса, которое едва не привело к принудительному выходу Греции из ЕС в 2015 г., способствовало обострению миграционной проблемы также в 2015 г. в связи с массовым притоком беженцев с Ближнего Востока и Африки. Не менее серьезным испытанием для европейского интеграционного проекта стало усиление евроскептицизма на фоне обострения внутренних проблем и кризиса, вызванного пандемией коронавирусной инфекции, выходом Великобритании из Европейского Союза, недовольство политикой Брюсселя в контексте конфликта на Украине [15].

Беспрецедентным событием, свидетельствующим о накопившихся проблемах в регионе, стала диверсия на газопроводах «Северный поток» в 2022 г.

Не говоря о том, какой ущерб эта атака оказала на экологию региона и экономику стран, использовавших российское топливо, она и отношение западных стран к расследованию показали еще раз, что между участниками региона отсутствует стремление к диалогу, сотрудничеству, а также сохранению баланса в вопросах не только военной, но и экономической и экологической безопасности.

Резюмируя сказанное выше, можно отметить, что среда безопасности Балтийского региона характеризуется высокой неопределенностью и, как следствие, малой предсказуемостью и турбулентностью ввиду происходящих в мировой политике процессов, что, вместе с тем, обуславливает благоприятные условия для роста напряженности и конфликтогенности.

Переходя к архитектуре безопасности, необходимо ввести определение. Американский ученый К. Снедден определяет данный термин, как систему норм, практик, отношений, альянсов и институтов, созданных и развитых государствами для создания, поддержания и гарантирования международной или региональной безопасности, и опирающуюся обычно на субрегионы [16]. Еще одно определение, предложенное в справочном документе семинара по нераспространению консорциума ЕС П.Джонсоном, гласит, что архитектура безопасности – это создание постоянного процесса, при котором страны региона развивают нормы и механизмы, чтобы упорядочить и управлять своими взаимоотношениями.

Таким образом, фокус определения «архитектура безопасности» в большей степени направлен на нормативно-правовую базу, созданную государствами региона, а также институты, и режимы, которые образуют эти документы, для упорядочивания отношений между ними.

Фундаментальными региональными международными институтами в архитектуре Балтики являются Организация по безопасности и сотрудничеству (ОБСЕ), Организация Североатлантического договора (НАТО) и Совет государств Балтийского моря (СГБМ). Стоит отметить, что до начала специальной военной операции единственной ключевой организацией, куда не входила Россия, был Североатлантический альянс.

Также архитектура безопасности региона включает в себя нормативно-правовые акты, заключенные в рамках ОБСЕ, СГБМ и НАТО (например, Хельсинский заключительный акт СБСЕ 1975 г.), относящиеся к проблеме контроля над вооружениями (Договор о ликвидации ракет средней и малой дальности 1987 г., Договор об обычных вооруженных силах в Европе

1990 г. и Договор по открытому небу 1992 г.), и договоры, заключенные между Россией и НАТО (основополагающий акт Россия – НАТО 1997 г.) и Россией и США (например, СНВ III, 2010 г.), так как состояние стратегической стабильности между крупнейшими акторами Евро-Атлантического региона напрямую влияет на стабильность на Балтике. ОБСЕ и НАТО – организации, напрямую занимающиеся вопросами «жесткой» безопасности. СГБМ, напротив, стала площадкой для дискуссии в области «мягкой» безопасности (транспорт и логистика, защита окружающей среды, морская политика) [2].

В настоящее время, однако, состояние архитектуры безопасности Балтийского региона отягощено эрозией режима контроля обычных и ядерно-ракетных вооружений. Базовые принципы международных отношений в Европе и их состоятельность на данный момент также находятся под вопросом. В 2022 г. приостановлены контакты по линии Россия – НАТО, также в 2022 г. Россия была исключена из СГБМ, а невозможность урегулирования вопросов безопасности через ОБСЕ и деятельность самой организации свидетельствует о ее неспособности стабилизировать ситуацию в регионе [5]. Более того, на саммите в Мадриде в июне 2022 г. лидеры стран НАТО назвали Россию самой значительной и, более того, прямой угрозой. Де-факто не работают режимы, образованные ДОВСЕ и ДОН, которые больше не соответствуют реалиям, в которых они были подписаны. В 2023 г. президент России В.Путин заявил о приостановке действия СНВ III, в связи с тем, что он более не отвечает интересам России в области безопасности [10]. Впервые после окончания холодной войны ни один договор не регулируют отношения России и США в области ядерных вооружений [9].

Таким образом, опасения вызывает состояние стратегической стабильности в отношениях России и США, что напрямую влияет на безопасность Балтийского региона.

Итак, анализ составляющих архитектуры безопасности региона Балтийского моря показал, что ни организации, ни договоры, регулирующие отношения государств в сфере контроля над вооружениями, в настоящий момент не способны обеспечить состояние стабильности в регионе. Наоборот, они образуют вакуум, который несет в себе угрозу прямой конфронтации между Россией и западными странами.

Процессы в Балтийском регионе

Что касается самого региона, необходимо отметить, что баланс сил менялся постепенно: после распада Советского союза в НАТО вступила объединенная Германия, Польша и прибалтийские страны. Также с 1990-х поддерживающие нейтральный статус Финляндия и Швеция начали расширять свое сотрудничество с Североатлантическим альянсом. Так, в 1994 г. они стали участниками программы «Партнерство ради мира», в 1997 г. Присоединились к Совету евроатлантического партнерства. В этих структурах участвуют европейские страны, которые не входят в альянс. Затем, в 2008 г. Финляндия, а в 2013 г. и Швеция присоединились к Силам быстрого реагирования, с 2014 г. они участвовали в Программе расширенных возможностей, целью которой является усиление оперативной совместимости войск.

Говоря об отношениях между Российской Федерацией и западными странами после распада СССР, то их можно было охарактеризовать как сдержанно-настороженными. Страны, придерживавшиеся более антирусской позиции, такие страны как Польша, Эстония, Латвия и Литва, как только возникла такая, возможность вступили в НАТО, хотя никакой реальной угрозы для них не существовало. Позже, после референдума по присоединению Крыма к России в 2014 г. отношения между западными странами и Россией значительно ухудшились. Здесь необходимо упомянуть, что наиболее остро ухудшение отношений произошло с прибалтийскими странами, которые восприняли референдум как угрозу своей национальной безопасности (отчасти это связано с русским населением, которое проживает на их территории) [4].

Как следствие, они инициировали размещение контингента Североатлантического альянса в своих странах, а затем и увеличение группировки [4]. С началом специальной военной

операции Альянс заявил о намерении увеличить военные возможности и нарастить общую численность войск быстрого реагирования до 300 тыс. человек [3]. Считается, что США используют специальную военную операцию России на Украине как предлог для провокаций и отказа от диалога с Москвой на равных [3].

Фундаментальным изменением баланса стало решение Финляндии и Швеции вступить в НАТО, которое последовало после начала СВО. [17]. В начале апреля новым членом Альянса стала Финляндия. Что касается Швеции, то противником вступления выступает Турция, у которой есть претензии из-за политики Стокгольма в отношении курдов.

Проблема вступления этих стран в Североатлантический альянс чувствительна для Москвы, так как, во-первых, таким образом НАТО приблизится Санкт-Петербургу и выходам России к Балтике, Кольскому полуострову и базе Северного флота. Во-вторых, это может создать прямую угрозу для Калининграда, анклава, полностью окруженного блоком. В-третьих, перевес сил в регионе в пользу недружественных западных стран может привести к общему росту напряженности.

Заключение

Таким образом, очевидно, что основные элементы, обеспечивающие устойчивость системы, более не способны вернуть ее в стабильное состояние, так как сами находятся в состоянии трансформации. Среда безопасности региона испытывает сильное влияние процессов, находящихся как на глобальном, так и на уровне более крупного Евро-Атлантического региона. Слом архитектуры безопасности и нежелание основных наиболее влиятельных акторов поддерживать существующие договоренности также свидетельствует о том, что архитектура в том виде, в каком она существует, не способна ни сбалансировать интересы государств, ни дать возможность им договориться. Что касается способности системы безопасности к адаптации, то можно отметить, что турбулентность настолько высока, что система исчерпала запас прочности и возможность адаптироваться к существующим вызовам мала. В таких условиях наиболее вероятным кажется дальнейшее обострение между странами в Балтийском регионе, что может привести к слому всей системы.

Дальнейшая трансформация системы безопасности Европы и региона Балтийского моря будет зависеть от хода специальной военной операции, а также ее итогов.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Волкоморова А. Баланс сил в регионе Балтийского моря: от нейтралитета до милитаризации // Российский совет по международным делам (РСМД). 2022. URL: <https://russiancouncil.ru/blogs/avolkomorova/balans-sil-v-regione-baltiyskogo-morya-ot-neytraliteta-do-militarizats/> (дата обращения: 10.04.2023).
2. Воротников В.В. Проекты регионального строительства в Балтийском регионе: наследие межвоенной эпохи и современная динамика // Международная аналитика. 2019. №1–2. С.52-64.
3. Заквасин А. От Балтики до Чёрного моря: почему в США и НАТО пообещали наращивать военное присутствие вблизи границ РФ // Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости». URL: <https://ru.rt.com/n5d9> (дата обращения: 02.04.2023).
4. Ковалёв, А.А. Военная безопасность Балтийского региона в условиях продвижения военной инфраструктуры НАТО к границам Российской Федерации // Национальные интересы: приоритеты и безопасность. 2018. Т. 14. № 6. С. 1151-1165.
5. Лукашевич назвал СВО реакцией на неспособность ОБСЕ урегулировать конфликт на Украине, 1 декабря 2022. URL: <https://iz.ru/1434435/2022-12-01/lukashevich-nazval-svo-reaktciei-na-nesposobnost-obse-uregulirovat-konflikt-na-ukraine> (дата обращения: 02.04.2023).
6. Мизин В. Проблемы контроля над вооружениями в российско-американских отношениях. 2020. URL: https://mgimo.ru/upload/2020/12/problems_kontrolya_nad_vooruzheniyami_v_rossiysko_amerikanskikh_otnosheniyakh (дата обращения: 02.04.2023).

7. Мир 2035. Глобальный прогноз / под ред. А.А. Дынкина; ИМЭМО им. Е.М. Примакова РАН. М.: Магистр, 2017. 352 с.
8. Многих самых тяжелых последствий пандемии можно было бы избежать. 19 марта 2021. URL: <https://news.un.org/ru/story/2021/03/1399222> (дата обращения: 02.04.2023).
9. Пайфер С. Контроль над вооружениями, сотрудничество в области безопасности и отношения США и России // Россия в глобальной политике. 2017. URL: <https://globalaffairs.ru/articles/kontrol-nad-vooruzheniyami-sotrudnichestvo-v-oblasti-bezopasnosti-i-otnosheniya-ssha-i-rossii> (дата обращения: 02.04.2023).
10. Послание Президента Федеральному Собранию. 21 февраля 2023. URL: <http://kremlin.ru/events/president/news/70565> (дата обращения: 02.04.2023).
11. Фадеев А.С. Военные конфликты современности, перспективы развития способов их ведения. Прямые и не прямые действия в вооруженных конфликтах XXI века // Военная мысль: военно-теоретический журнал. 2019. URL: <https://vm.ric.mil.ru/Stati/item/222832> (дата обращения: 02.04.2023).
12. Цыганков П.А. Политическая социология международных отношений. URL: society.polbu.ru/tsyganokov_sociology/ch26_i.html (дата обращения: 02.04.2023).
13. Buzan B., Waever O. Regions and Power: The Structure of International Security (Cambridge Studies in International Relations). New York, Cambridge University Press, 2004. 598 p.
14. Changing security paradigm // European Commission. 2022. URL: https://knowledge4policy.ec.europa.eu/changing-security-paradigm_en (дата обращения: 02.04.2023).
15. Corfe O. EU's member crisis as map shows Italy, Greece and France countries most likely to leave // Express Newspapers. 2023. URL: <https://www.express.co.uk/news/world/1757010/eu-members-italy-greece-france-spt> (дата обращения: 12.04.2023).
16. Snedden C. Regional Security Architecture: Some Terms and Organizations. 2016. URL: <https://apcss.org/wp-content/uploads/2016/12/Regional-organizations-Snedden> (дата обращения: 02.04.2023).
17. Tasavallan presidentin ja pääministerin yhteislausunto Suomen Nato-jäsenyydestä. 2021. URL: <https://valtioneuvosto.fi/-/10616/tasavallan-presidentin-ja-paaministerin-yhteislausunto-suomen-nato-jasenyydesta> (дата обращения: 02.04.2023).

© Туровская А.Э., 2023.